

A APLICAÇÃO DE SOFTWARES DE MODELAMENTO NA PETROLOGIA METAMÓRFICA: metapelitos do Grupo Carrancas

**WESTIN, ALICE. (1); TEDESCHI, MAHYRA (2); CAMPOS NETO, MARIO C. (3); LUVIZOTTO,
GEORGE L. (4)**

1. Universidade de São Paulo. Instituto de Geociências. Departamento de Mineralogia e Geotectônica
E-mail: alice.teixeira@usp.br

2. Universidade Federal de Minas Gerais. Instituto de Geociências. Departamento de Geologia
E-mail: mahyratedeschi@gmail.com

3. Universidade de São Paulo. Instituto de Geociências. Departamento de Mineralogia e Geotectônica
E-mail: camposnt@usp.br

4. Universidade Estadual Paulista. Instituto de Geociências e Ciências Exatas. Departamento de Geologia
E-mail: george.luvizotto@unesp.br

RESUMO

O presente trabalho visa demonstrar a aplicação dos softwares XMapTools e Domino para o modelamento de rochas metassedimentares, a partir de mapas composicionais obtidos via microsonda eletrônica. As amostras analisadas pertencem ao Grupo Carrancas, na Nappe Carrancas, extremo sul do Orógeno Brasília. Os mapas obtidos para um St-Ky-Grt-Ms xisto do extremo sul da nappe indicam o crescimento progressivo dos porfiroblastos de granada, associado ao aumento das condições de temperatura e pressão. A composição varia de $Alm_{0,75-0,77}Prp_{0,08-0,09}Grs_{0,07-0,10}Sps_{0,02-0,05}$ no núcleo a $Alm_{0,82-0,83}Prp_{0,14}Grs_{0,02-0,03}Sps_{0,002-0,005}$ na borda. O diagrama de fases em equilíbrio obtido, aliado a isopletras XGrs, indica a estabilidade da paragênese associada ao núcleo da granada em 8,1-8,5 kbar de pressão e 568-578 °C de temperatura. A paragênese de borda dos porfiroblastos registra condições P-T de 11,1-13,5 kbar e 595-624 °C. Na região central da Nappe Carrancas, os porfiroblastos de granada de um St-Grt-Ms xisto também registram crescimento progressivo e contínuo, com composições variando de $Alm_{0,77-0,80}Prp_{0,08-0,12}Grs_{0,03-0,04}Sps_{0,07-0,10}$ no núcleo para $Alm_{0,80-0,81}Prp_{0,13-0,14}Grs_{0,01-0,02}Sps_{0,04}$ na borda. As condições metamórficas obtidas para as paragêneses associadas ao núcleo e borda da granada são de 6,2 kbar e 557 °C e 9,6-13,2 kbar e 588-632 °C, respectivamente. Tais resultados sugerem que as rochas analisadas foram submetidas a condições P-T compatíveis com a transição entre as fácies anfibolito superior e eclogito (borda dos porfiroblastos). Ademais, ambas amostras apresentam duas gerações de muscovita, Ms1 (sin-cinematika) e Ms2, identificadas nos mapas composicionais pela variação de X_{Pg} e X_{Cel} que sugerem a diminuição de temperatura de Ms1 para Ms2.

Palavras-chave: Modelagem metamórfica; geotermobarometria; mapeamento composicional; Nappe Carrancas.